

App como herramienta de capacitación para la elaboración de estados financieros en las organizaciones.

Dr. Juan Pedro, Benítez, Guadarrama¹, M. en I. Brenda Anahí Pérez Elizondo²
Universidad Autónoma del Estado de México, Campus Ecatepec, jbenitezg@uaemex.mx,
<https://orcid.org/0000-0002-2826-6359>.¹ Corporativo Immanuel Kant, anahi.elizondo18@gmail.com,
<https://orcid.org/0000-0002-7012-8996> ²

Área de participación: Ingeniería administrativa.

Resumen

En las organizaciones se requiere capacitar al personal de nuevo ingreso, ya sea por la realización de servicio social, prácticas profesionales o por no tener ningún tipo de experiencia en el campo laboral, este proceso de capacitación suele ser costoso y en ocasiones no garantiza el efectivo aprendizaje; el objetivo de esta investigación es mostrar como la app puede aplicarse en el proceso de capacitación para la elaboración de estados financieros, se realizó un estudio descriptivo, explicativo y transversal; los resultados destacan que el tener una aplicación que funge como simulador y proporciona una parte teórica actualizada mejora el proceso de aprendizaje, se infiere que el uso de una app en el proceso de capacitación muestra resultados positivos, reduce errores en la práctica, otorga seguridad, reduce tiempos, costos y mejora el análisis de resultados.

Palabras clave: Aplicación, aprendizaje, capacitación, información financiera

Abstract

In organizations it is required to train new personnel, either by performing social service, professional practices or not having any experience in the labor field, this training process is usually expensive and sometimes does not guarantee effective learning; the objective of this research is to show how the app can be applied in the training process for the preparation of financial statements, a descriptive, explanatory and cross-sectional study was conducted; The results show that having an application that works as a simulator and provides an updated theoretical part improves the learning process, it is inferred that the use of an app in the training process shows positive results, reduces errors in practice, provides security, reduces time, costs and improves the analysis of results.

Key words: App, learning, training, financial information

Introducción

Cuando un nuevo elemento pretende incluirse a las filas del personal administrativo de una organización se enfrenta a la incertidumbre de ¿cómo operar el equipo?, ¿a qué departamento debe hacer llegar la información?, ¿cómo debe de presentarla?, pero sobre todo con la pregunta ¿Qué debo hacer? y ¿Cómo lo voy a hacer?, estas interrogantes se pretenden disipar con el proceso de capacitación, en múltiples ocasiones son jóvenes los que pasan por este proceso al querer incursionar en el mercado laboral, cuando requieren realizar su servicio social, prácticas profesionales o al terminar la universidad buscar su primer trabajo; para poder capacitar al nuevo personal algunas empresas asignan a personal con experiencia en el departamento al cual se van a asignar los nuevos miembros, esto no siempre favorece al nuevo empleado, los capacitadores por no descuidar tanto tiempo sus actividades solo muestran de forma rápida como se debe realizar la actividad, algunos otros por el temor de perder su empleo no enseñan de forma correcta al aprendiz o no se le tiene paciencia al nuevo miembro, suponen que por venir de una institución educativa conocen los procesos y están listos para desempeñarlos; algunas otras contratan un servicio externo de capacitación para no interferir en la productividad de la organización y detener a un miembro para enseñar a otro, pero esto suele ser costoso y no del todo favorecedor para el nuevo miembro pues el proceso puede resultar confuso; estas problemáticas se acrecientan al creer que el nuevo integrante conoce la parte teórica en este caso la elaboración de estados financieros y con ello puede desempeñar su labor pero no siempre es así, no saben dónde tomar los elementos para el llenado y su estructura, como interpretar la información, etc., estas dificultades limitan la buena presentación de la información financiera, la confiabilidad de los resultados y al momento de presentarse una revisión o auditoría suelen haber problemas con el manejo de dicha información, pueden no cumplir con la normatividad vigente.

La importancia de la capacitación en una empresa es esencial para el desarrollo y buen funcionamiento de esta, no solo se limita al hecho de enseñar a las personas que se suman a las filas de la entidad económica, sino también al personal que ya labora dentro de ella para actualizarse en base a los nuevos recursos tecnológicos, normatividad y demás medios que garanticen una mejor ejecución de funciones y, por tanto, mayor productividad. Es importante destacar que la capacitación es un elemento esencial que se encuentra normado en la [1] en el Capítulo III BIS (de la Productividad, Formación y Capacitación de los Trabajadores), en el artículo 153 A especifica la obligación de proporcionar capacitación dentro o fuera de la empresa, en el artículo 153 B establece que el objeto es “preparar a los trabajadores de nueva contratación y a los demás interesados en ocupar las vacantes o puestos de nueva creación”.

Arias Galicia citada por [2, pp. 17,19] refiere que la capacitación es la “Adquisición de conocimientos principalmente de carácter técnico científico y administrativo”, así mismo, precisan que “la capacitación tiene como propósito proporcionar nuevas ideas experiencias, conocimientos y actitudes en empleados y ejecutivos”. mientras tanto Orozco [3], señala que la capacitación “consiste en lograr que las personas estén en condiciones de hacer de manera eficiente aquello que se requiere hacer”.

El proceso de capacitación se destaca por contribuir a que los nuevos empleados se incorporen con la adquisición de conocimiento adecuado para desempeñar su labor dentro de la organización, es imprescindible contextualizar el aprendizaje con simuladores [4, p. 109] destaca que:

La capacitación con simuladores es una técnica donde los individuos se capacitan en equipos reales o virtuales, como los que usaran en el trabajo, pero fuera, del puesto. De esta manera se busca obtener las ventajas de la CET sin que el aprendiz este realmente haciendo su trabajo. Se trata de la capacitación que se vuelve una necesidad donde resulta demasiado costoso o peligroso capacitar a los empleados en el mismo lugar de trabajo.

Actualmente el desarrollo de tecnología móvil en México ha aumentado de forma acelerada tanto en el entorno académico, como en los sectores económicos (industriales, comercial de servicios) y en la realización personal; las TIC se han establecido a través del tiempo como fuentes de desarrollo pues brinda espacios de participación para el dialogo opiniones y creación de conocimiento, como son foros y portales de información, la telefonía móvil agudiza y eleva la inclusión pertinencia y cercanía, el internet funge como una herramienta para la investigación y educación, el uso de dispositivos como laptop o PC, contribuyen a la generación de documentos y procesamiento de datos [5] lo anterior nos hace pensar que estos elementos al estar presentes dentro del día a día de las personas y las operaciones que se realizan podrían contribuir en el proceso de capacitación.

Un elemento que soporta el aprendizaje virtual es el b-learning, el cual es el aprendizaje que se da a través del uso de dispositivos virtuales, móviles ya sean de forma sincrónica, asincrónica o en entornos presenciales como modalidad mixta el cual integra estrategias de 3 tipos las metodológicas, pedagógicas y las tecnológicas con un enfoque realizado hacia el usuario que la ópera. Una autora nos refiere que el b-learning contribuye al “proceso sistémico de mediación orientado a la planeación de recursos tecnológicos, creación de ambientes de aprendizaje y métodos de instrucción para el logro de los aprendizajes esperados en educación en línea o mixta”. [6] Así mismo, definen al b-learning como un modelo que combina la enseñanza virtual y presencial, es una valiosa herramienta para mejorar el proceso de aprendizaje mediante el uso de tecnologías de la información [7] [8].

De igual forma es importante destacar que el b-learning puede favorecer un aprendizaje activo para los estudiantes o personal a capacitar derivado de la vinculación de tres elementos: espacio, pedagogía y tecnología [Figura 1].

...por una parte se facilita trabajar en distintos espacios y escenarios, tanto virtuales como reales y tanto presenciales como a distancia; se movilizan diferentes elementos/recursos digitales que propician la creación de variados y diversos escenarios tecnológicos, y por otra, se dispone de una fundamentación teórica [9]

Figura 1 Combinación de elementos para alcanzar un aprendizaje activo, [10]

Metodología

La presente investigación es cualitativa, descriptiva explicativa de corte transversal, porque brinda los elementos teóricos y metodológicos para analizar el proceso de capacitación enfocado al uso de aplicaciones para mejorar dicha etapa, corresponde al análisis de contenido de una app como herramienta de capacitación financiera para las organizaciones.

El método de capacitación por aplicación que se propone implementar en esta investigación se sustenta con el aprendizaje basado en la tecnología, el cual en ocasiones se denomina capacitación basada en ordenadores (CBT) o e-learning, el primer término es más extenso ya que engloba cualquier dispositivo en el cual se desarrolle la capacitación y el segundo se aloja completamente online [11].

El proceso de capacitación se centra en 4 etapas [figura 2] la primera se denomina detección de las necesidades de capacitación, es decir, esta es la etapa diagnóstica aquí se va a visualizar el alcance, la determinación, el análisis de problemas, informes y otros datos, la segunda es el programa de capacitación para atender las necesidades, aquí se eligen y precisan los medios o el tratamiento que se llevara a cabo para solucionar las limitaciones o insuficiencias mencionadas o visualizadas, la tercera etapa es la implantación y ejecución del programa de capacitación en esta etapa se lleva a cabo la vinculación entre el instructor y el aprendiz, así mismo, deben existir algunos elementos como son que la capacitación sea adecuada y esté realizada para satisfacer las necesidades de la organización, que debe existir un material de calidad para facilitar la transmisión de conocimiento, la cooperación y la preparación del instructor y por último, la cuarta etapa es la evaluación de los resultados, aquí se certifica si la capacitación modifico el actuar del empleado, si se tiene relación con las metas a alcanzar y si con el aprendizaje obtenido se pueden alcanzar los objetivos establecidos. [12, pp. 318-338]

Figura 2. Proceso de capacitación. [12, p. 325]

Un estudio realizado por [13] presenta un programa de entrenamiento basado en computador para el personal de operaciones y mantenimiento el cual basaron en 6 etapas [figura 3] de desarrollo en la primera se recopiló la información para el desarrollo del sistema, en la segunda se realizó un análisis de las funciones del proceso, equipos, control, y las tareas principales, en el tercero se establecieron las competencias básicas las cuales tenían por finalidad servir de herramienta de entrenamiento en el “conocimiento básico estándar” del proceso los cuales se basaron en diagramas de flujo e instrumentación de la nave, en el cuarto se estableció las competencias específicas que tienen por finalidad servir de herramienta de entrenamiento en el “conocimiento específico” del proceso, en lo referente al control del proceso y a las tareas operacionales, en el quinto se elaboraron el (CBT) quemuestra de manera objetiva y gráfica la información del proceso y sirve como herramienta principal para el entrenamiento. Y en la sexta se aplicó el uso del simulador a 559 trabajadores a través de escenariospreconfigurados. Obtuvo como resultado la reducción del tiempo en el aprendizaje, un aumento en el avance enel nivel de estudio debido a la disponibilidad y portabilidad y el contar con simuladores preconfigurados permite la familiarización con el proceso y las tareas principales.

Figura 3. Etapas del Proyecto Entrenamiento basado en computador para operadores y mantenedores de planta. [13]

Preparación

El aplicar el proceso de capacitación mediante una aplicación se inicia con la obligación que establece la Ley Federal del trabajo de proporcionar capacitación a trabajadores, la finalidad es dar cumplimiento a dicho ordenamiento y de forma ágil, precisa, a bajo costo, sin importar el grado de conocimiento sobre la elaboración de estados financieros y con un recurso que puede ser usado en cualquier momento y por cualquier usuario.

La aplicación denominada Edo-fin es una herramienta para ser instalada en dispositivos móviles con sistema operativo Android, ya que es el sistema operativo más usado desde el 2020 y hasta la actualidad esto con base en una publicación realizada por [14] la cual refiere que los dispositivos Android representan una cuota de mercado del 84.1% en 2020, mientras que los IOS de Apple el 15.9% restante. Esta app no consume mucha capacidad en el teléfono móvil al momento de ser instalada, en cuanto a su uso no requiere estar conectada a una red wifi para poder ser operada lo que la hace portátil y funcional, en su contenido se destaca una estructuramuy intuitiva para operarla, cuenta con botones que especifican la información referente a cada uno de loestados financieros, su estructura, normatividad y ejemplos, otro botón permite poner en práctica la parte teórica cual propone casos prácticos con los escenarios más comunes en las operaciones financieras de una entidad, cabe señalar que cada uno de los rubros cuenta con notas para indicar que elementos se deben considerar para ser colocados en esa posición y al término del ejercicio proporciona una evaluación y arroja una comparación entre lo hecho por quien lo manipula y la solución del caso brindando retroalimentación al usuario, operador y al personal encargado de la capacitación.

Desarrollo

El proceso de capacitación que se plantea consta de 5 etapas la etapa diagnostica, primer acercamiento, implementación, evaluación, retroalimentación [figura 4].

Figura 4. Etapas del proceso de capacitación por aplicación.

Primera etapa. Diagnóstico de capacitación: el aspirante a la vacante del departamento de contabilidad o finanzas ya sea por prestación de servicio social, prácticas profesionales, pasante, etc., requiere presentar un examen para conocer el dominio técnico-teórico sobre la elaboración, análisis e interpretación de estados financieros, y con ello determinar el control sobre la información financiera [figura 5]. El objetivo es identificar los lineamientos generales sobre el conocimiento de los estados financieros que posee el candidato y las áreas de deficiencia que se requieren trabajar mediante la capacitación.

Figura 5. Proceso de la primera etapa de capacitación

Segunda etapa. Primer acercamiento a la app: el personal de recursos humanos solicita al personal a capacitar que instale la app Edo-fin en su dispositivo móvil ya sea smartphone, Tablet o laptop; el personal interno de la empresa refiere que esta aplicación es una herramienta que le brindará las bases teóricas, normativas y metodológicas que se implementan dentro de la organización para la elaboración de estados financieros, la cual puede ser utilizada en cualquier momento y le permite manejar su propio tiempo, así mismo, dependiendo de su avance le realizara evaluaciones donde podrá conocer sus resultados y que llegaran de igual manera al departamento de RH, una vez instalada la app permite al miembro a ocupar el puesto familiarizarse con las funciones que desempeña el aplicativo. [figura 6] El objetivo de esta etapa es proporcionar la app y brindar información introductoria de su funcionamiento y su utilidad.

Figura 6. Elementos de la segunda etapa de capacitación

Tercera etapa. Implementación de la capacitación: en esta etapa se comienza con el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, el usuario a capacitar comienza a operar el aplicativo, la primera parte es conocer la parte teórica y normativa mediante esquemas, video y lecturas las cuales tienen la opción de ser leídas por el dispositivo. La segunda parte es la parte estructural de los estados financieros aquí se visualiza como esta conformados y que rubros integran cada elemento. La tercera parte es realizar los ejercicios de cada uno de los estados financieros, esta se divide en 2 los ejercicios que se encuentran como parte de la literatura y los casos prácticos reales derivados de las operaciones realizadas por la organización. El objetivo de esta etapa es desarrollar las capacidades, habilidades, actitudes y potenciar el conocimiento mediante una aplicación sobre los estados financieros básicos. [figura7].

Figura 7. Ventajas que se desarrollan en la tercera etapa de la capacitación por aplicación

Cuarta etapa. Evaluación: después de haber realizado la tercera etapa y conocer la parte teórica, estructural y elaborar los ejercicios el nuevo trabajador y el personal de Recursos Humanos (RH) o administrativo está listo para conocer los resultados obtenidos y saber cuál ha sido su avance o si ya está listo para comenzar a realizar las operaciones dentro de la entidad sin presentar problemáticas al momento de ejecutar el trabajo, para conocer lo antes mencionado, el aplicativo procesa la información proporcionada en la etapa anterior respecto de los ejercicios realizados y los compara con las respuestas ya establecidas brindando una evaluación positiva o negativa. El objetivo de esta etapa es conocer el grado de avance que ha tenido el aspirante mediante las respuestas proporcionadas en la tercera etapa.

Quinta etapa. Retroalimentación: una vez concluida la etapa anterior ambos interesados conocen los resultados y dan pauta a esta última etapa ya que de ser necesario retomar algún elemento de la parte teórica práctica o metodológica, el aplicativo se los hará saber señalando puntualmente las deficiencias que encontró y el sujeto de nuevo ingreso debe regresar a ese apartado y visualizar de forma profunda el contenido de esto para evitar errores al momento de comenzar con las verdaderas operaciones de la empresa, mientras tanto, el personal a cargo de conocer los resultados del proceso de capacitación tendrá mejores referencias sobre el estado de conocimiento y dominio que posee el nuevo integrante sobre las operaciones y sobre aquellas lagunas que se deben trabajar para lograr una capacitación óptima. De igual manera de no encontrarse error alguno sobre las evaluaciones el aplicativo hará saber que está listo para ejercer las actividades [figura8]. El objetivo de esta etapa es mostrar tanto al personal a cargo de la capacitación como al nuevo miembro si está listo para realizar las operaciones minimizando el riesgo de errores y de no ser así señalar las áreas de mejora que faltan por trabajar.

Figura 8. Síntesis de las etapas cuarta y quinta del proceso de capacitación por aplicación

Resultados y discusión

Este estudio muestra que el uso de tecnología móvil para el aprendizaje no solo se limita a las aulas, el enfocarlo en el proceso de capacitación de personal en el departamento de contaduría o de finanzas en una organización podría fortalecer el aprendizaje de las operaciones realizadas, la implementación de aplicaciones móviles como lo es la herramienta Edo-fin podría impulsar este proceso ya que cuenta con el sustento teórico y metodológico de aprendizaje y de la normatividad financiera aplicable, al brindar escenarios de operaciones reales realizadas por las organizaciones, amplía la visión de los nuevos miembros de la entidad y permite el manejo de la app asincrónico y sincrónico dándole la oportunidad de avanzar a su tiempo, la limitante del estudio es que en la actualidad no se cuenta con mucha información respecto de estudios similares a este sobre la utilidad de aplicaciones móviles para capacitar al departamento contable.

A pesar de la carencia de trabajos de esta índole se puede rescatar que el estudio encontrado sobre un programa de entrenamiento basado en computador obtuvo resultados favorables respecto del aumento en el avance de los participantes que se vieron capacitados por una aplicación en cuanto a su nivel de estudio y resaltaron que se debió a la portabilidad y disponibilidad de acceso a la herramienta que tenían los involucrados. Este estudio comparado con nuestra propuesta vislumbra una posibilidad de transformar el entorno de los nuevos miembros a prestar servicios dentro de las organizaciones, nuestro proceso de capacitación propone puntualmente actividades más precisas y que contribuyen a la adaptación de tecnologías móviles y aplicaciones diseñadas específicamente para cumplir de forma idónea con las labores de la organización y con ello beneficiar el proceso de capacitación tradicional.

Por el momento la investigación propone un proceso de capacitación por aplicación el cual como se señaló anteriormente establece cada una de las etapas que se deben realizar para lograr que el nuevo miembro de la organización realice sus actividades con una disminución en riesgos de errores cometidos por el desconocimiento de la elaboración, manipulación, análisis e interpretación de la información financiera; quedando con la postura de aplicar el proceso para plasmar si es verdad que la parte teórica se adapta a los entornos reales actuales y a las exigencias del mercado laboral y profesional para conocer si este proceso es viable o idóneo de ser usado en las empresas.

Trabajo a futuro

En esta investigación se puede apreciar un trabajo cualitativo en el cual se estableció un proceso de capacitación mediante una app con base en lo anterior se pretende realizar un trabajo de corte cuantitativo para obtener datos estadísticos actuales sobre el funcionamiento de la aplicación en el proceso de capacitación de personal para la elaboración, análisis e interpretación de estados financieros con la intención de conocer si existen beneficios en la reducción de costos de capacitación, y mejoras en el desempeño de los capacitados por la aplicación con respecto de los capacitados por algún capacitador personal interno o externo.

Conclusiones

Este tipo de tecnología pretende ser eficiente, adaptativa, de calidad, de menor costo e impulsar las labores realizadas dentro de las entidades económicas del departamento de contabilidad y finanzas, otorgando un instrumento que mejora el proceso de capacitación de los futuros trabajadores para cumplir de forma cabal sus funciones y entregar sin errores la información financiera que guarda la entidad en un tiempo determinado.

La capacitación por aplicación es una propuesta que brinda escenarios virtuales de casos que se sustentan en las organizaciones, el fomentar este proceso contribuye en brindar al nuevo elemento las herramientas necesarias para trabajar con la información financiera que sustenta la empresa señalando los procesos y lugares de los cuales se debe extraer dicha información, lo que se propone es que el personal que utiliza este tipo de herramientas de capacitación logre un trabajo óptimo y se sienta capaz de ejercer sus funciones sin riesgo de cometer errores que desvíen el buen funcionamiento de las entidades, sino que por el contrario le permitan obtener información confiable para lograr una toma de decisiones oportuna y objetiva de la situación financiera real de la empresa.

Para una organización el contar con personal capacitado para trabajar con información financiera es esencial debido a que este departamento es el que distribuye las direcciones de la organización, sobre el recaen las decisiones presentes y futuras sobre los dineros, por ello los nuevos miembros que laboraran requieren contar con todos los elementos estructurales, teóricos y funcionales de las labores que ahí se desempeñan; las organizaciones que cuentan con personal capacitado dan cumplimiento a la obligación de la Ley Federal del Trabajo, pero a decir verdad las organizaciones que cuentan con personal apto para realizar actividades suelen tener una vida más presente y reconocida en el mercado laboral brindado plusvalía tanto en sus operaciones como en sus empleados.

Referencias

- [1] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, *Ley Federal del trabajo*, México, 2022.
- [2] COLEGIO DE BACHILLERES, *Capacitación y desarrollo de recursos humanos*, México: Colegio de bachilleres, 2004.
- [3] A. Orozco Francia, *El impacto de la capacitación*, Editorial Digital UNID, 2017.
- [4] G. Dessler y R. A. Varela Juárez, *Administración de recursos Humanos*, vol. 2, México: Pearson Educación, 2004.
- [5] INEGI, «Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2020.,» 04 Julio 2022. [En línea]. Available: <https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/674/study-description>.
- [6] L. González Morales, «Metodología para el diseño instruccional en la modalidad b-learning desde la Comunicación educativa,» *RAZÓN Y PALABRA*, vol. 21, nº 3_98, pp. 32-50, 2017.
- [7] V. Quijada, «Virtual Learning,,» vol. 1, pp. 50-61, 2014.
- [8] A. Cedillo Hernández y L. Velázquez García, «Impacto del Modelo b-Learning en la Docencia Universitaria. 12(5).,» *Revista Internacional de Tecnología de la Información y la Educación*, vol. 12, nº 5, pp. 378-383, 2022.
- [9] J. Cabero Almenara y V. Marín-Díaz, «Blended learning y realidad aumentada: experiencias de diseño docente,» *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, vol. 21, nº 1, pp. 57-74, 2018.
- [10] H. Beetham y R. Sharpe, *Rethinking pedagogy for a digital age: designing for 21st century learning*, New York: Routledge, 2013.
- [11] INSIDER Noticias de marketing y publicidad digital, «Métodos de capacitación laboral: cómo elegir el más apropiado,» 23 02 2022. [En línea]. Available: <https://insiderlatam.com/metodos-de-capacitacion-laboral-como-elegir-el-mas-apropiado/>. [Último acceso: 18 03 2022].
- [12] I. Chiavenato, *Administración de recursos humanos. El capital humano*, México: McGRAW-HILL, 2011.

- [13] Seguridad Minera, «Entrenamiento basado en computador para operadores y mantenedores de planta,» 06 01 2014. [En línea]. Available: <https://www.revistaseguridadminera.com/capacitacion/entrenamiento-basado-en-computador-para-operadores-y-mantenedores-de-planta/#:~:text=El%20entrenamiento%20basado%20en%20computador,determinar%20su%20propia%20velocidad%20de.> [Último acceso: 25 02 2022].
- [14] . M. Mena Roa, «Android e iOS dominan el mercado de los smartphones,» Statista, 30 08 2021. [En línea]. Available: [https://es.statista.com/grafico/18920/cuota-de-mercado-mundial-de-smartphones-por-sistema-operativo/.](https://es.statista.com/grafico/18920/cuota-de-mercado-mundial-de-smartphones-por-sistema-operativo/) [Último acceso: 15 01 2022].